

ВАЖНОСТЬ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
THE IMPORTANCE OF LISTENING COMPREHENSION IN FOREIGN LANGUAGE
LEARNING

CHET TILINI O'RGANISHDA TINGLAB TUSHUNISHNING AHAMIYATI

Азизова Махарам Рашитовна

Старший преподаватель

Андижанского государственного технического института

E-mail: maharamazizova@gmail.com

Телефон: (+99891) 479-17-54

Azizova Makharam Rashitovna

Senior Lecturer

Andijan State Technical Institute

Email: maharamazizova@gmail.com

Phone: (+99891) 479-17-54

Azizova Makharam Rashitovna

Katta o'qituvchi

Andijon davlat texnika instituti

Email: maharamazizova@gmail.com

Telefon: (+99891) 479-17-54

Аннотация

Статья посвящена важности использования аудирования в обучении иностранным языкам. Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование, позволяет человеку понять то, что ему сообщают, и адекватно реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой ответ. При обучении аудированию необходимо соблюдать определенную последовательность проведения упражнений. До прослушивания текста обычно выполняются упражнения, в которых нужно выделить новое, определить заголовок, узнать отдельные элементы.

Ключевые слова: аудирование, общение, обучение, деятельность, определение, синтаксическая особенность, понимание, уровень, информация.

Abstract

The article is devoted to the importance of using listening comprehension in teaching foreign languages. Listening comprehension forms the basis of communication, and the mastery of oral communication begins with it. Mastery of such a type of speech activity as listening allows a person to understand what is being reported to him and respond appropriately to what is said, helps to correctly state his answer. When learning to listen, it is necessary to follow a certain sequence of exercises. Before listening to the text, exercises are usually performed in which you need to differentiate the new, determine the title, and learn individual elements.

Keywords: listening, communication, learning, activity, definition, syntactic feature, understanding, level, information.

Annotatsiya.

Maqolada chet tillarini o'qitishda tinglashdan foydalanishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tinglash muloqotning asosini tashkil etadi, og'zaki muloqotni o'zlashtirish u bilan boshlanadi. Tinglash kabi nutq faoliyatining bunday turiga ega bo'lish odamga unga aytilganlarni tushunishga va aytilganlarga

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

yetarlicha javob berishga imkon beradi, uning javobini to'g'ri bayon qilishga yordam beradi. Tinglashni o'rgatishda mashqlarning ma'lum bir ketma-ketligiga rioya qilish kerak. Matni tinglashdan oldin, odatda, yangi narsalarni ajratish, sarlavhani aniqlash, individual elementlarni bilish kerak bo'lgan mashqlar bajariladi.

Kalit so'zlar: tinglash, aloqa, o'rganish, faoliyat, ta'rif, sintaktik xususiyat, tushunish, daraja, ma'lumot.

Аудирование, как вид речевой деятельности, играет большую роль в достижении практических, развивающих, образовательных и воспитательных целей и является эффективным средством обучения русскому языку.

Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование, позволяет человеку понять то, что ему сообщают, и адекватно реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой ответ. При обучении аудированию важную роль выполняют уровни понимания и способы их контроля.

Целью любого контроля является определение уровня сформированности речевых умений и того, насколько точно и полно восприняли студенты тот или иной аудиотекст.

Наиболее известной (применительно к аудированию) является типология А.Р. Лурия, который выделяет четыре уровня понимания: уровень слов, уровень предложений, уровень сложного синтаксического целого (смыслового куска) и уровень текста. Основным отличием этих уровней являются глубина и точность понимания, а также сложность операций, совершаемых слушающим.

Понимание на уровне слов носит фрагментарный характер, оно зависит от соотношения между активным, пассивным и потенциальным словарями слушающего и от его способности использовать детерминирующую функцию словосочетаний и контекста. Начинаящий аудитор часто различает на слух отдельные слова и наиболее легкие фразы, догадываясь на этом основании о теме сообщения.

Понимание предложений зависит от их синтаксической особенности. Простое предложение не представляет собой сложности, так как оно является привычной и хорошо упроченной единицей разговорной речи. Особую сложность представляет понимание логико-грамматической структуры сложного предложения. Мыслительные операции связаны в данном случае с особой формой синтеза отдельных элементов и одновременной, а не последовательной обозримостью всего предложения.

Понимание сложного синтаксического целого происходит путем расчленения речевого сообщения на части и его смысловой группировки, определения средств соединения предложений, составляющих смысловую часть, определения его темы, начала и конца мысли по основным синтаксическим признакам (инверсия, вводные слова, союзы в начале и в конце смыслового куска и др.).

Восприятие целого текста зависит от понимания предикативной связи предложений, ибо она наиболее стабильна и информативна, от композиционно-смысловой структуры текста, стиля и жанра. Эта типология уровней понимания представляет интерес с точки зрения развития прогностических умений и позволяет проследить за сложностью выдвижения формальных и смысловых гипотез, однако для организации контроля малоприспособлена. Неправомерным представляется и использование при обучении аудированию уровней восприятия,

разработанных применительно к чтению, поскольку восприятие звучащей речи обладает своими специфическими особенностями. Если руководствоваться критериями полноты и правильности понимания, то можно согласиться с градацией, предлагаемой применительно к восприятию лекций. Первый из трех выделенных ею уровней характеризуется наличием общего представления о том, что говорит лектор, второй - пониманием предмета высказывания. Третий уровень - пониманием основной мысли. В данном случае слушающий понимает тему, содержание лекции и средства, которыми оно выражено.

Учитывая данные о ступенчатом характере понимания, можно было бы предложить несколько иное деление:

1. Уровень фрагментарного (поверхностного) понимания.
2. Уровень глобального (общего) понимания.
3. Уровень детального (полного) понимания.
4. Уровень критического понимания.

Упражнения, с помощью которых проверяется степень глубины и полноты понимания, должны относиться только к трем уровням, с их помощью может быть выявлена и фрагментарность понимания.

Уровень детального понимания определяется путем заполнения пропусков в графическом ключе, представляющем собой сокращенное или полное изложение прослушанного. В зависимости от языковой подготовки слушающих и сложности текста пропуски могут иметь большие или меньшие интервалы (например, пропускается каждое одиннадцатое слово, каждое седьмое или каждое третье).

Уровень детального понимания проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказов на родном и иностранном языке, составления развернутого плана и т. д.

Уровень критического понимания связан с оценкой прослушанного, с выделением основной информации, с комментированием и обсуждением, т. е. со всякого рода творческими, проблемными заданиями, предполагающими понимание эмоционально-оценочных элементов текста и наличие умения соотносить содержание с ситуацией общения. При обучении аудированию необходимо соблюдать определенную последовательность проведения упражнений. До прослушивания текста обычно выполняются упражнения, в которых нужно выделить новое, определить заголовок, узнать отдельные элементы (цифры, даты, имена собственные). Упражнения, требующие собственной оценки услышанного, следуют за теми, где нужно найти в тексте данные, свидетельствующие об отношении автора к тому или иному факту или персонажу. Начинать следует с упражнений, не требующих ответа или высказываний на иностранном языке.

Упражнения, обучающие «предметному пониманию» легче упражнений, обучающих логическому пониманию. Поэтому с них и нужно начинать работу. Наиболее трудны те упражнения, в которых нужно дать оценку прочитанному, вскрыть в какой-то мере подтекст. Они смогут базироваться только на очень точном и достаточно полном понимании самих факторов и связей между ними. Поэтому такие упражнения и должны завершать всю серию. При этом в группе упражнений для аудирования могут быть как упражнения независимо от прослушивания какого-либо текста, так и упражнения к тексту. Упражнения в связи с каким-либо конкретным текстом целесообразно подразделять на упражнения-задания, направляющие внимание учащихся на восприятие и понимание материала для аудирования, и собственно упражнения, сопровождающие прослушивание текста.

Очень важной группой в системе упражнений для аудирования являются упражнения, которые позволяют обучать параллельно как аудированию, так и умению высказать свои мысли на иностранном языке. При проведении итоговых проверок следует руководствоваться такими показателями как понимание фактов, правильность и количество понятых фактов и глубина понимания.

Использованная литература

1. ИДРИСАЛИЕВА Л.С. «Аудирование - один из важнейших аспектов обучения иностранному языку в неязыковых вузах» — 2018.
2. Егорчикова Клара Медарисовна «Значимость аудирования при обучении иностранному языку в школе» — 2014.
3. Бим И.Л. «Методика обучения иностранным языкам как наука и теория школьного учебника». - М , 2015.
4. Мильруд Р.П. Методология и развитие методики обучения иностранным языкам // ИЯШ, №5, 2018.